

Paata Javakhishvili, LL.D.,*
Assistant Professor,
Faculty of Law, State University
Ivane Javakhishvili, Tbilisi,
Republic of Georgia

UDK: 342.721(497.22)
342.7:347.9(497.22)
347.951.3(497.22)
341.231.4

DOI: 10.5281/zenodo.19593346

Personal Data, Right to Know, and Access to Court Decisions in Georgia

The personal data protection in Georgia is a complex and dynamic area of law, particularly in the context of the activities of public authorities, including the judiciary. In accordance with the principle of the rule of law, the judicial branch, which processes large volumes of personal data, including special categories of data, is required to ensure a high standard of personal data protection. At the same time, transparency of judicial activity and public access to court decisions are essential components of the right to a fair trial and democratic accountability. This paper analytically examines how the ordinary courts and the Constitutional Court of Georgia balance the personal data protection with the right to know, placing particular emphasis on access to court decisions. The paper analyses the legal framework governing the processing of personal data by courts in constitutional, criminal, and civil proceedings, and assesses its compliance with constitutional and international legal standards, including the requirements of the General Data Protection Regulation (GDPR). Special attention is given to the new Personal Data Protection Act adopted in 2023, which substantially transformed the existing regulatory framework and elevated the level of personal data protection in Georgia. The paper highlights the divergent standards applied by ordinary courts and the Constitutional Court of Georgia in processing personal data, particularly with regard to the depersonalization of data in judicial decisions. The author identifies the key problematic aspects of the current practice and proposes recommendations aimed at ensuring an adequate balance between the effective personal data protection and judicial transparency.

Keywords: personal data, right to know, access to court decisions, Constitutional Court of Georgia.

* paata.javakhishvili@tsu.ge

Dr Paata Javakhishvili,
Docent,
Pravni fakultet, Državni univerzitet
Ivane Javakhishvili, Tbilisi,
Republika Gruzija

LIČNI PODACI, PRAVO NA INFORMACIJU I PRISTUP SUDSKIM ODLUKAMA U GRUZIJI

Zaštita ličnih podataka u Gruziji je složena i dinamična oblast prava, posebno u kontekstu aktivnosti javnih vlasti, uključujući i pravosuđe. U skladu sa principom vladavine prava, sudska vlast koja obrađuje velike količine ličnih podataka, uključujući i posebne kategorije podataka, dužna je da obezbedi visok standard zaštite ličnih podataka građana. Istovremeno, transparentnost sudske aktivnosti i javni pristup sudskim odlukama su bitne komponente prava na pravično suđenje i demokratsku odgovornost. U radu se analitički razmatra kako redovni sudovi i Ustavni sud Gruzije obezbeđuju ravnotežu zaštite ličnih podataka sa pravom na informaciju, sa posebnim naglaskom na pristup sudskim odlukama. Rad analizira pravni okvir koji reguliše obradu ličnih podataka od strane sudova u ustavnim, krivičnim i građanskim postupcima, i procenjuje usklađenost pravnog okvira sa ustavnim i međunarodnim pravnim standardima, uključujući i odredbe Opšte uredbe o zaštiti podataka (*General Data Protection Regulation/GDPR*). Posebna pažnja posvećena je novom Zakonu o zaštiti ličnih podataka iz 2023. godine, koji je značajno transformisao postojeći regulatorni okvir i podigao nivo zaštite ličnih podataka u Gruziji. U radu se ističu različiti standardi koje redovni sudovi i Ustavni sud Gruzije primenjuju u obradi ličnih podataka, posebno u pogledu depersonalizacije podataka u sudskim odlukama. Autor identifikuje ključne probleme u aktuelnoj praksi i predlaže rešenja u cilju obezbeđivanja adekvatne ravnoteže između efikasne zaštite ličnih podataka i transparentnosti pravosuđa.

Ključne reči: lični podaci, pravo na informaciju, pristup sudskim odlukama, Ustavni sud Gruzije.